

КАЛИМАҲОИ ВОМӢ ВА РОҲҲОИ ВОРИДШАВИИ ОНҲО**Меъроҷиддинова Шодмонхон Равшанали қизи**

Донишҷӯи курси 2-юми гурӯҳи тоҷикии

факултаи фанҳои гуманитарии ДДОЧ

Раҳбари илмӣ: Ҳ.Ҳикматов

Анотатсия: Калимаҳои вомӣ ҳодисаи забони хеле мураккаб ва серсоҳа мебошад. Калимаҳои вомӣ ба забони вомгир худ ба худ ворид намегарданд, яъне воридшавии калимаҳои вомӣ ба сабабу омили гуногун вобаста аст. Воридшавии калимаҳои вомӣ асосан ба сабабҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, илмиву фарҳангӣ, ҷуғрофӣ ва тарҷумаи асарҳо дохил мешаванд. Калимаҳои вомро ба ду навъ ҷудо мекунамд: 1) иҷтимоӣ 2) дохилизабони

Калидвожаҳо: Калима, забон, калимаҳои вомӣ, воридшавӣ сермаъноӣ, масалан, калимаҳои вомӣ..

Анотатсия: Заимствованные слова — это весьма сложное и многогранное языковое явление. Заимствованные слова не входят в язык-получатель сами по себе, то есть их вхождение зависит от различных причин и факторов. Основными причинами проникновения заимствованных слов являются социальные, политические, научно-культурные, географические факторы, а также перевод произведений. Заимствованные слова делятся

Анотатсия: O'zlashma so'zlar juda murakkab va ko'p qirrali til hodisasidir. O'zlashma so'zlar tilga o'z-o'zidan kirmaydi, ya'ni ularning kirib kelishi turli sabab va omillarga bog'liq bo'ladi. O'zlashma so'zlarning kirib kelishi asosan ijtimoiy, siyosiy, ilmiy-madaniy, geografik sabablar hamda asarlarning tarjimai bilan bog'liqdir. O'zlashma so'zlar ikki turga bo'linadi: 1. ijtimoiy 2. ichki tilga oid

Яке аз қисмҳои муҳими тарқиби луғавии забон калимаҳои вомӣ мебошанд. Воридшавии калимаҳои вомӣ ҳодисаи мураккаби забонист. Зарурати истифодаи калимаҳои вомӣ танҳо ба хусусияти сирф забонӣ марбут набуда, балки ба омилҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, тижоратӣ, илмию фарҳангӣ, муҳити ҷуғрофӣ, билингвизм ва амсоли инҳо низ вобаста аст. Яке аз омилҳои асосии воридшавии калимаҳои вомӣ эҳтиёҷоти дохилии забон мебошад. Дар натиҷаи тараққиёти рӯзафзуни техника, инкишофи илму фан ва навғонӣ, ки дар ҳаёти соҳибзабонон воқеъ мегарданд, бисёр ашёву чизҳои тоза ба тоза ва воқеаву ҳодисаҳои нав ба нав ба вучуд меоянд, ки барои ифодаи номи онҳо ба калимаву

истилоҳҳо эҳтиёҷ пайдо мешавад. Барои таъмини эҳтиёҷ баробари калимаҳои аслии калимаҳои вомӣ низ мавриди истеъмол қарор мегиранд.

Забони тоҷикӣ бо сабабҳои зерин ба воридшавии калимаҳои вомӣ роҳ додааст: а) барои таъмини эҳтиёҷи номдехии чизҳо ва ҳодисаву воқеаҳои нав, б) бо талаби тамоюли кутохбаёнӣ; в) бо мақсади риояи услубиёт. Ба гурӯҳи калимаҳои вомӣ калимаҳои аз забонҳои дигар бевосита ё бавосита воридшуда мансубанд. Дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ калимаҳои аз забонҳои гуногун воридшуда ба назар мерасанд. Масалан, калимаҳои аз забони юнонӣ (алмос, сим (нукра), марворид, писта, зумуррад, лаган, наргис, калид, лангар, пиёла...), латинӣ (қайсар, истабил, эсербол), ҳиндӣ (ош, бабр, карбос, кофур, шағол, чангол, чўғӣ, нилуфар, ҳалоҳил...), хитойӣ (чой, чинӣ) ва амсоли инҳо, ки дар забони тоҷикӣ чой доранд, зиёд нестанд. Вале, теъдоди калимаҳои аз забонҳои арабӣ, туркӣ (ӯзбекӣ) ва русӣ воридшуда хеле зиёданд. Сабаби дигари воридшавии калимаҳои вомӣ ба касолати ҳодисаи сермаъноӣ алоқаманд аст. Масалан, солҳои бистуми асри XX (баъди табаддулоти сиёсӣ дар Осиёи Марказӣ) калимаи «мудир» барои ифодаи мафҳумҳои ректор, проректор, директор, муҳаррир истеъмол мешуд. Ҳоло калимаи «мудир» маъноҳои мазкурро ифода намекунанд. Ҳамаи калимаҳои, ки аз забони ғайр ба забони вомгир ворид мешаванд, дар ҳукми калимаҳои вомӣ нестанд. Барои он, ки калимаҳои забони бегона ба калимаҳои вомӣ мансубият пайдо кунанд, зарур аст, ки ҳодисаи забонии азхудшавиро паси сар кунанд, яъне серистеъмол бошанд, фаҳмо, хушхон, равон гарданд. Калимаҳои вомиро аз варваризму экзотизмҳо ва унсурҳои тасодуфӣ фарқ бояд кард. Варваризм гӯён калимаҳои сохташон вайронро, ки ба қолаби калимаҳои забон номувофиқ ва унсурҳои бегоназабони азхуднашударо гӯянд, ки таносуби «гӯянда — шунаванда»-ро ҳалалдор месозад. Масалан, ба чойи салом — «чао», ба чойи ташаккур — «окей» гуфтан ва амсоли инҳо. Унсурҳои тасодуфӣ калима ё ибораҳои бегоназабонест, ки ба забони адабӣ дохил нашуда бегонагиашонро нигоҳ медоранд, вале баъзан монанди экзотизму варваризмҳо бо мақсади услубӣ дар асарҳои бадеӣ мавриди истифода қарор мегиранд. Дарача ва доираи истеъмоли унсурҳои тасодуфӣ хеле маҳдуд аст. Масалан, истифодаи калимаи «мерси» (ба чойи ташаккур) ва «браво» (ба чойи офарин) унсурҳои тасодуфӣ мебошад. Яке аз масъалаҳои умдаи марбути калимаҳои вомӣ фасоҳати забон мебошад. Ба калимаҳои вомӣ зарур аст, ки боиси душворфаҳмӣ ва пайдоиши муродифҳои бемавқеъ нагарданд. Масоили калимаҳои вомӣ ва фасоҳати забон асоси дигаре низ дорад, ки он аз муҷазбаёнӣ

бармеоюд. «Бисёр дону андаке гӯй», «Шаф-шаф нагӯ, шафтолу гӯй» барин нуктаҳо беҳуда пайдо нашудаанд. Онҳо майли инсонро ба кутоҳбаёнӣ ва ифодаи мучаз ҳидоят менамоянд. Калимаи вомиро бо тарҷумаи таҳтуллафзӣ (калка) айнияти маҳз доништан дуруст нест. Дар забон баъзе калимаҳои мавҷуданд, ки дар натиҷаи айнан ё мазмунан тақлидкунон тарҷума кардани калимаҳои забони бегона ба вучуд омадаанд. Дар забони тоҷикӣ калимаҳои бо роҳи калка аз забонҳои арабӣ, русӣ ва ўзбекӣ пайдошуда ба назар мерасанд. Хусусан калимаҳои марбути забони русӣ зиёданд. Масалан, калимаҳои «худтанқидкунӣ» ва «худхизматрасонӣ» дар натиҷаи ба қолаби калимаҳои русӣ тақлид карда айнан тарҷума кардани калимаҳои русии «самоқритика» ва «самообслуживание» ба вучуд омадаанд.

Роҳи муоширати мустақим (алоқани иҷтимоӣ ва иқтисодӣ). Дар натиҷаи савдо, муҳочират, ҳамсоягӣ, муносибатҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ мардум калимаҳои забони якдигарро қабул мекунанд. Масалан: калимаҳои арабӣ дар тоҷикӣ тавассути муносибатҳои таърихӣ ворид шудаанд. Роҳи китобат ва адабиёт. Калимаҳо тавассути китобҳо, асарҳои илмӣ ва адабӣ, динӣ ва таърихӣ ба забон ворид мегарданд. Масалан: калимаҳои форсӣ-тоҷикӣ ба забонҳои туркӣ бештар аз тариқи адабиёт гузаштаанд.

Роҳи илм ва техника. Бо пешрафти илм, техника ва фанноварӣ истилоҳҳои нав аз забони дигар гирифта мешаванд. Масалан: компютер, интернет, радио, телефон (аз англисӣ, русӣ).

Роҳи забони миёнарав (посредник). Калима метавонад аз як забон ба забони дигар бевосита нагузашта, балки тавассути забони сеюм ворид гардад. Масалан: калимаи театр (юнонӣ) ба тоҷикӣ аз тариқи русӣ ворид шудааст.

Роҳи фарҳанг ва дин. Калимаҳо тавассути дин (ислом, масеҳият ва ғайра) ва расму ойинҳо паҳн мешаванд. Масалан: масҷид, намоз, рӯза (аз арабӣ). Воситаи воситаҳои ахбори омма ва васоити иттилоотӣ. Бо рушди радио, телевизион, интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ калимаҳои хориҷӣ зуд ворид мешаванд.

Хулоса калимаҳои воми асосан дар натиҷаи тарҷумаи асарҳо ва ҳаёти иҷтимоӣ сиёси ба забони вомигир дохил мегардад. Калимаҳои воми таркиби луғавии забонро бою ғани мекунанд. Мо аксарият калимаҳои вомиро аз забонҳои арабӣ, туркӣ қабул кардаем. Ҳоло ҳозир низ аз ин калимаҳо дар ҳаёти ҳарруза ва илм истифода мекорем. Асосан калимаҳои арабиро аз иштироки ҳарфи арабии айн мефаҳмем ғайраз ин баробари калимаҳои рузмарра калимаҳои дохил шуданд, ки ба дин низ алоқа доранд. Масалан намоз, масҷид ва амсоли инҳо.

Асосан дар таркиби калимаҳо ҳарфи "Қ" бештар иштирок намояд он калимаи вомии забони турки ва ҳарфҳои айн ва бештари шаддаҳо хоси забони араби мебошанд. Калимаҳои воми таркиби луғавии забонро бой ва ғани мегардонад. Калимаҳои воми ба забони вомгир дар давоми муддати муайян дохил мегарданд. Ин гуна калимаҳо ба нормаҳои забони вомгир мувофиқат мекунад. Ҳатто дар ҳабони тоҷики чунин калимаҳои мавҷуд мебошанд, ки ба воми будани ин гуна калимаҳо боварии кас намеояд. Ба ин гуна калимаҳо мисол шуда метавонад пиёла ин аслан калимаи юнонии мебошад, аммо дар натиҷаи ба нормаҳои забони тоҷики мувофиқ ва аз сабаби бештар кор фармидани ин калима дар байни мурдум чун калимаи асли қабул шудааст. Ягон забон вучуд надорад аз забони дигар калимаҳои воми қабул накарда бошад ва калимаҳои воми надода бошад Тамоми забонҳои дунё аз калимаҳои ҳамдигар истифода бурда фонди луғавии худро рӯз то рӯз мукамал мекунад.

АДАБИЁТҲО

1. Вазорати таълим олий, фан ва инноватсияи ҷумҳурии Ўзбекистон Донишгоҳи давлатии педагогии Чирчиқ Малик Кабиров "Калимаҳои воми, навъҳои азхудшавӣ ва хусусиятҳои фарқкунандаи онҳо аз баъзе унсурҳои бугоназабонон" Тошканд-2025
2. Бобоев Ю. Эстетика ва қадамҳои назму насри тоҷик. – Душанбе: Адиб, 1988.
3. Мусулмонкулов Р. Анъана ва навоарӣ. – Душанбе: УДТ, 1985.
4. Отахонова Х. Таҳаввули жанри дoston дар назми муосири тоҷик. – Душанбе: Дониш, 1983.
5. <https://ovozitojik.uz/news/6551>